

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдулаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдулаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Aziza Marksovnova Aminova QUYI ZARAFSHON HUDUDIDAGI ERKIN IQTISODIY ZONALAR: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	4
2. Барот Муродович Амонов XIV-XV АСР МАМЛУК СУЛТОНЛИГИНИНГ СИЁСИЙ, ДИНИЙ-ИЖТИМОЙЙ ҲАЁТИДА БАДРУДДИН АЙНИЙНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	11
3. Мехрожиддин Узбекович Амонов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА НАҚШБАНДИЯ-МУЖАДДИДИЯ НАМОЯНДАЛАРИ (XVIII-XIX асрлар).....	19
4. Достон Дилшод ўғли Ашуров O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISH TARIXIDAN.....	28
5. Рахмонали Хайдарали ўғли Муродалиев ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ЧОЧ ВОҲАСИНИНГ ЭТНО-СИЁСИЙ ТАРИХИГА КЎЧМАНЧИ ЧОРВАДОРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	33
6. Nodira Mehmonovna Radjabova XX ASRNING 20-YILLARIDA BUXORO MILLIY MUSIQASI VA MUSIQA TA'LIMI MASALALARI MATBUOT TALQINIDA (“Maorif va o’qituvchi” jurnalidagi ikki maqola haqida mulohaza).....	45
7. Элёр Абдуллажонович Рахмонов ФАРҒОНА ВОДИЙСИ АҲОЛИСИ ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ (1991-2020 й).....	50
8. Мафтуна Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНА ЧЎЛЛАРИНИНГ ЎЗЛАШТИРИЛИШИ ТАРИХИ.....	56
9. Нодирбек Сайфуллаев, Nodira Xasanova, Zilola Shodmonxo’jayeva TARIX MUZEYI KOLLEKSIYASIDA- AFROSIYOV HAYKALTAROSHLIK NAMUNALARI TASNIFI.....	64
10. Шухрат Эшонкулович Тоштуров ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ БМТ ГЛОБАЛ ДАСТУРЛАРДАГИ ИШТИРОКИ.....	70
11. Саиданварбек Бахромжон ўғли Юлдашев, Diloromxon Mirzayeva EFTALIYLAR DAVLATI TARIXINING NEMIS TARIXSHUNOSLIGIDA TADQIQ ETILISHI.....	76
12. Dildora Yusupova TOSHKENT SHAHAR DAVLAT ARXIVI FONDLARI (XX ASR).....	81

Шухрат Эшонкулович Тоштуров,
Навоий давлат педагогика институти катта ўқитувчиси
mitra7mix@mail.ru

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ БМТ ГЛОБАЛ ДАСТУРЛАРДАГИ ИШТИРОКИ

For citation: Shukhrat E. Toshturov. UZBEKISTAN'S PARTICIPATION IN UN GLOBAL PROGRAMS. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 6, pp.70-75

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758027>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистон Республикасининг БМТ “Минг йиллик ривожланиш мақсадлари” ва “Барқарор ривожланиш мақсадлари” каби глобал дастурларида иштироки доирасида янги йўналишларнинг ишлаб чиқилиши, ҳаётга татбиқ этилиши каби масалалар ва бу борада Ўзбекистонда амалга оширилган ишлар ёритилган. Шунингдек, Ўзбекистондаги ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маданий соҳалардаги ривожланиш бевосита инсон тараққиёти концепцияси билан белгиланиб, соҳада эришилган ютуқлар, мамлакатнинг жаҳон рейтингларида тобора юқорилаб бораётганлиги ва “Инсон қадри учун” тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш мақсадида қўлга киритилган бу натижаларнинг умумжаҳон миқёсида эътироф этилаётганлиги тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: БМТ, Мингйиллик ривожланиш мақсадлари, Барқарор ривожланиш мақсадлари, Ер хартияси, Бутунжаҳон бахт индекси, Дунё очлик индекси, инсон тараққиёти концепцияси.

Тоштуров Шухрат Эшонкулович
старший преподаватель Навоийского государственного
педагогического института
mitra7mix@mail.ru

УЧАСТИЕ УЗБЕКИСТАНА В ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ООН

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются такие вопросы, как разработка, реализация новых направлений в рамках участия Республики Узбекистан в глобальных программах Организации Объединенных Наций, таких как "Цели развития тысячелетия" и "Цели устойчивого развития", и работа, проводимая в этом направлении в Узбекистане. Кроме того, раскрыты задачи правительства страны, осуществляемые в социальной, экономической, политической и культурных сферах, определяемые концепцией человеческого развития, достижениями в этой области, повышением уровня страны в мировых рейтингах и общим признанием этих результатов в

реализациях целей дальнейшего повышения благосостояния нашего народа на основе принципа “все для человеческого достоинства”.

Ключевые слова: ООН, Цели развития Тысячелетия, Цели Устойчивого развития, Хартия Земли, Всемирный Индекс счастья, Всемирный индекс голода, Концепция Человеческого развития.

Toshturov Shukhrat Eshonkulovich

Senior Lecturer at the Navoi State Pedagogical Institute

mitra7mix@mail.ru

UZBEKISTAN'S PARTICIPATION IN UN GLOBAL PROGRAMS

ABSTRACT

The article deals with such issues as the development and implementation of new directions within the framework of the participation of the Republic of Uzbekistan in global programs, such as the Millennium Development Goals and the Sustainable Development Goals of the United Nations, and the work carried out in this direction in Uzbekistan. In addition, the development of the social, economic, political and cultural spheres in Uzbekistan is directly determined by the concept of human development, achievements in this field, the country's rise in world rankings and the general recognition of these results obtained in order to further improve the welfare of our people based on the principle of “for human dignity”.

Index Terms: UN, Millennium Development Goals, Sustainable Development Goals, Earth Charter, World Happiness Index, World Hunger Index, Human Development Concept.

1. Долзарблиги:

Ўзбекистон Республикаси БМТ билан ижтимоий-иқтисодий соҳалардаги ислохотлар борасида ўзаро фаол муносабатларни йўлга қўйган. Ўзбекистон ва БМТнинг ижтимоий-иқтисодий соҳалардаги ислохотлар юзасидан ўзаро ҳамкорлиги инсон тараққиёти концепцияси билан белгиланади. Ўзбекистон ва БМТ ўртасида иқтисодий, ижтимоий, таълим, соғлиқни сақлаш, давлат бошқаруви, экологик барқарорлик, аҳоли фаровонлигини ошириш каби соҳаларда кенг қўламли чуқур ҳамкорлик муносабатлари амалга оширилди. Бу БМТ томонидан қабул қилинган “Мингйиллик ривожланиш мақсадлари” (МРМ) ва “Барқарор ривожланиш мақсадлари” (БРМ) каби глобал дастурлар ва уларнинг Ўзбекистонда тўла амалга оширилишида намоён бўлишини тадқиқ этиш долзарб аҳамият касб этади.

2. Методлар:

Мақола тарихийлик, қиёсий-мантиқий таҳлил, кетма-кетлик, холислик каби метод ва тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда Ўзбекистон Республикасининг БМТнинг глобал дастурлар доирасидаги иштироки тарихи ёритилган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида БМТ томонидан қабул қилинган «Мингйиллик ривожланиш мақсадлари» (МРМ) ва «Барқарор ривожланиш мақсадлари» (БРМ) каби глобал дастурлар доирасида янги йўналишларнинг ишлаб чиқилиши ва ҳаётга татбиқ этилиши каби масалалар кўрсатилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ)нинг “Мингйиллик Декларация”си ташкилотга аъзо 193 давлатнинг тинчликсевар, адолатли дунё тўғрисидаги мақсадларини умумлаштириб, инсон ҳуқуқлари, давлат бошқаруви ва демократия бўйича мажбуриятлари доирасини белгилаб берган, глобал, минтақавий, миллий миқёсда бажарилиши лозим бўлган асосий мақсадларни ифодалади. Декларация 2015 йилга қадар эришилиши лозим бўлган кўрсаткичларни кўзда тутувчи универсал хужжат бўлиб жаҳон тарихига кирди.

Мингйиллик Декларацияси (United Nations Millennium Declaration) БМТ Бош Ассамблеясининг 2000 йил 8 сентябрдаги 55/2-резолюцияси [1] билан таъсис этилган бўлиб, у қуйидаги саккиз глобал вазифани қамраб олган: 1. Ўта қашшоқлик ва очликка барҳам бериш; 2. Умумий бошланғич таълимни таъминлаш; 3. Эркаклар ҳамда аёллар тенглигини

рағбатлантириш; 4. Болалар ўлимини камайтириш; 5. Оналар соғлиғини яхшилаш; 6. ОИТС/ОИВ, безгак ва бошқа касалликларга қарши курашиш; 7. Экологик барқарорликни таъминлаш; 8. Ривожланиш мақсадларида глобал ҳамкорликни кенгайтириш [2].

МРМга эришиш глобал лойиҳа бўлиб, у жаҳондаги барча мамлакатларга нисбатан татбиқ этилди. Бу мақсад ва вазифалар мувофиқлиги ҳамда татбиқи нуқтаи назаридан ҳар бир давлатга алоҳида мослашган бўлиши жуда муҳим. Жумладан, Ўзбекистонда МРМни амалга ошириш ва ҳаётга татбиқ этиш борасида миллий мақсадлар ишлаб чиқилди [3]. Экологик барқарорликни таъминлаш Мингйиллик Декларациянинг ўта муҳим йўналишини ташкил этувчи еттинчи мақсад сифатида қайд этилган. Ўзбекистон мазкур йўналиш бўйича барқарор ривожланиш принципларини давлат сиёсати доирасига ва мамлакатда қабул қилинган дастурларга киритиш ҳамда нобуд бўлган атроф-муҳит захираларини тиклаш, яхшиланиш сув манбаларидан ва санитария хизматларидан баҳраманд бўладиган шаҳар ҳамда қишлоқ аҳолиси улушини кўпайтириш масалаларида тадбирларни амалга оширди. Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат кўмитаси БМТТД, Жаҳон Банки билан ҳамкорликда тоза ва хавфсиз атроф-муҳитни таъминлаш масалаларида ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйган. Бу борада иқлим ўзгариши, биоранг-баранглик, атроф-муҳит муҳофазаси ва тупроқ муаммолари қабилар ҳам устувор, долзарб масалалар ҳисобланади. БМТ Жаҳон Банки, ЖССТ Ўзбекистонда саломатлик, камбағаллик ва атроф-муҳит борасида ўзаро алоқаларни аниқлаш бўйича тадқиқотларни мувофиқлаштиради. Шунингдек, Жаҳон Банки ва ЮНИСЕФ Ўзбекистон ҳукумати ҳамкорлигида аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш ҳамда санитария, атроф-муҳит масалаларида фаол шерикчилик алоқаларини олиб борди [4]. Таъкидлаш керакки, расмий статистика маълумотларига кўра, республикада атмосферани энг кўп углерод оксиди (53%) ва олтингугурт икки оксиди (15%) ифлослантиради. Атмосферанинг юқори даражада ифлосланиши Андижон шаҳрида ва нисбатан ифлосланиш Кўқон, Навоий ва Тошкент шаҳарларида кузатилган. 2015 йилга келиб ушбу муаммоларнинг бир қисми бартараф этилди [5].

Шу ўринда таъкидлаш керакки, 1992 йилда Бразилиянинг Рио-де-Жанейро шаҳрида БМТнинг ижтимоий, иқтисодий ва экологик жиҳатдан барқарор ривожланиш дастурини яратишга 140 давлат вакиллари иштирокида келишиб олинган эди. Шундан сўнг 1994-1995 йилларда ЮНЕСКО ташаббуси билан “Ер хартияси” лойиҳасини яратишга киришилди ва 40 мамлакатда муҳокамадан ўтказилди. 1999 йил 30 ноябрь - 1 декабрь кунлари эса якуний муҳокамалар Тошкентда ўтказилди ва қўллаб-қувватланди [6]. Шу ўринда таъкидлаш керакки, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, экологик барқарорликни ривожлантириш борасида Ўзбекистон ва БМТ ҳамкорлигини янада ривожлантириш, юзага келган экологик муаммоларни бартараф этиш учун зарур тадбирларни амалга ошириш лозим.

БМТ МРМ дастурини амалга ошириш тугалланганидан сўнг, 2015 йил 25 сентябрда ташкилотга аъзо 193 мамлакат томонидан 2030 йилга қадар мўлжалланган ривожланишнинг янги «Барқарор тараққиёт мақсадлари» Декларацияси [7] (Sustainable Development Agenda) қабул қилинди. Мазкур дастур 17 та глобал мақсаддан иборат бўлиб, дунёдаги глобал ривожланишга қаратилгандир. Унинг энг муҳим жиҳати шундаки, бу дастур МРМнинг мантикий давоми сифатида уни янада ривожлантириб, бартараф этилиши лозим бўлган янги мақсадлар билан бойитган. Уларда қуйидаги мақсадлар ифодаланган:

1. Қашшоқликни тугатиш.
2. Очликни бартараф этиш.
3. Саломатликни янада мустаҳкамлаш.
4. Сифатли таълим.
5. Гендер тенглиги.
6. Тоза сув ва санитария.
7. Арзон ва тоза энергия.
8. Муносиб меҳнат ва иқтисодий ўсиш.
9. Индустрлаштириш, инновация, ифратузилмаларни ривожлантириш.
10. Тенгсизликни қисқартириш.

11. Барқарор шаҳар ва аҳоли пунктлари.
12. Масъулиятли истеъмол қилиш ва ишлаб чиқариш.
13. Иқлим ўзгаришларига қарши курашиш.
14. Денгиз экотизимларини асраш.
15. Ер экотизимларини асраш.
16. Тинчлик, адолат ва самарадор институтлар.
17. Барқарор тараққиёт йўлидаги ҳамкорлик [8].

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 20 октябрдаги “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори асосида БРМни амалга ошириш бўйича миллий вазифалар ишлаб чиқилди. Қарорга асосан, 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги Миллий мақсад ва вазифалар тасдиқланди ҳамда уларни амалга ошириш бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгаш тузилди. Ушбу Кенгаш БРМ доирасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш бўйича масъул вазирлик ҳамда идораларнинг ишларини ташкил этади, белгиланган мақсад ва вазифаларнинг тармоқ, минтақа ва мақсадли ривожлантириш дастурлари, стратегиялар ҳамда концепцияларга киритилишини таъминлайди.

Ўзбекистон ушбу глобал мақсад ва вазифаларнинг аксарият қисмига тўлиқ эришган. Шунингдек, Ўзбекистоннинг барқарор ривожланиши, МРМнинг ҳам мамлакатда тўлиқ амалга оширилгани дунё ҳамжамияти эътирофига сазовор бўлган. Буни Ўзбекистондаги иқтисодий-ижтимоий, сиёсий-маданий соҳаларда эришилган ютуқлар, мамлакатнинг жаҳон рейтингларида тобора юқорилаб бораётгани ва бу натижаларнинг умумжаҳон миқёсида эътироф этилаётганида кўриш мумкин.

2020 йил Ўзбекистон БМТ кўмагида Колумбия университети профессори Жеффри Сакс, Лондондаги иқтисодий мактаби директори Ричард Лейард ва Британия Колумбия университети профессори Жон Хеллиуэл томонидан 2012 йилдан буён тузиб келинаётган Бутунжаҳон бахт индекси (World happiness report)да [9] 153 мамлакат орасида 38-поғонани, МДХ давлатлари орасида эса биринчи ўринни эгаллади. Ушбу ҳисоботда давлатларнинг рейтинги ялпи ички маҳсулотининг аҳоли жон бошига мос ҳиссаси, давлат томонидан фуқароларнинг фаоллиги ва ижтимоий қўллаб-қувватланиши, узоқ умр кўриш, одамларнинг сайлов ҳуқуқи, коррупция даражаси каби мезонлар билан ўлчанади [10].

Халқаро таҳлиллардан маълумки, МРМ ва БРМга мос равишда Ўзбекистондаги иқтисодий, ижтимоий фаровонлик халқаро талабларга тўла жавоб беради. 2017 йили Ўзбекистон Швецарияда жаҳон иқтисодий форуми (World Economic Forum) БМТнинг Жаҳон Банки “Глобал иқтисодий истиқболлар” хужжатида келтирилган маълумотлар асосида тузилган рейтингида энг тез ривожланаётган давлатлар қаторида 5-ўринни эгаллаши давлатнинг иқтисодий омиллари тез ва шиддатли ривожланиб бораётганлигини исботлайди [11].

Тараққиёт шиддат билан бораётган XXI асрда ҳам жаҳоннинг 55 та давлатида очлик масаласи глобал муаммо сифатида турибди. Шунинг учун ҳам БМТнинг БРМда жаҳонда очликни тугатшп кун тартибидаги бирламчи масала сифатида кўтарилган. Бу борада эса Ўзбекистон ютуқлари халқаро миқёсда ҳам эътироф этилмоқда. Жумладан, 2021 йилда Welthungerhilfe ва Concern worldwide инсонпарварлик ташкилоти ҳамда Озиқ-овқат сиёсати халқаро институтининг 116 та давлатни қамраб олган “Дунё очлик индекси” (World Hunger Index 2021) халқаро ҳисоботи чоп этилди. Ўзбекистондаги озиқ-овқат сиёсати ва унинг ижобий натижаси эътироф этилиб, Ўзбекистон ушбу рейтингда 21-ўринни [12] эгаллади. Бу ўз навбатида Ўзбекистоннинг халқаро глобал муаммолар ечими бўйича етакчи давлатлардан эканини амалда яна бир бор исботлади.

Мамлакатларнинг ривожланиши, уларнинг турли соҳалардаги тараққиёти, шубҳасиз, инсон тараққиёти концепцияси билан белгиланади. Инсон тараққиёти концепциясига ҳинд иқтисодчиси Амартья Кумар Сен ва покистонлик иқтисодчи Маҳбуб ул Ҳақлар томонидан БМТТД доирасида тузиладиган “Инсон тараққиёти тўғрисида”ги маърузалар негизида асос солинган. Бу маъруза 1990 йилдан бери мунтазам равишда ҳар йили нашр этилади. БМТ

томонидан 2019 йилда Инсон тараққиёти индексининг (Human Development Index) янгиланган рейтингга чоп этилди. Мазкур рейтингда 188 давлат орасида Ўзбекистон 108-ўринни [13] эгаллади. Бу халқаро эътироф Ўзбекистондаги ислохотларда инсон ва унинг манфаатлари бирламчи масала эканининг далилидир. “Ўзбекистон Республикасини 2030 йилга қадар ижтимоий иқтисодий ривожлантириш концепцияси”га кўра, мамлакат Инсон комолоти”индекси рейтингда 40-поғонага кўтарилиши прогноз қилинмоқда. Бу дегани яқин 10 йилда республика 68 поғонага кўтарилиш керак дегани.

БМТнинг Жаҳон Банки гуруҳи томонидан 2020 йилда “Бизнес юритиш – 2020” ҳисоботи эълон қилинди. Ушбу ҳисобот рейтингда Ўзбекистон 189 мамлакат орасида 7 поғона юқорилаб, ишбилармонлик муҳитини яхшилашда энг юқори кўрсаткичга эришган 20 мамлакат қаторига кирди [14].

АҚШда фаолият олиб борадиган нуфузли Галлап институти деб ном олган ижтимоий фикрни ўрганиш маркази томонидан “Қонуний тартибларга итоат қилиш индекси” мавзусида 2015 йилда жаҳоннинг 144 мамлакатини қамраб олган махсус тадқиқот ўтказилди. Тадқиқот сўровномаси уч савол «Сиз ўзингиз яшаётган шаҳар ёки тумандаги маҳаллий полицияга ишонасизми?», «Сиз ўзингиз яшаётган шаҳар ёки туманда кечаси хавф-хатардан қўрқмасдан ёлғиз юра оласизми?» ва «Охирги ўн икки ойда сиз ва оила аъзоларингизнинг пул ва мол-мулки ўғирланган ҳолат содир бўлганми?» мазмунида қўйилган. Ўзбекистон мазкур рейтинг натижаларига кўра, дунёдаги 141 давлат орасида 2-ўринни эгаллади.

Ўзбекистон Республикасида 2016 йил иккинчи ярмидан бошлаб сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий соҳаларда туб ўзгариш ва янгилашлар жараёни бошланди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги [15] Фармони асосан 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг қабул қилиниши бу борада муҳим асос бўлди. Мазкур бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси доирасида давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан ислох этишга қаратилган 300 га яқин қонун, 4 мингдан зиёд Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорлари қабул қилинди. Шу мақсадда Ўзбекистонда кенг жамоатчилик муҳокамаси натижасида “Ҳаракатлар стратегиясидан - Тараққиёт стратегияси сари” тамойилига асосан ишлаб чиқилган етти устувор йўналишдан иборат 2022 -2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг устувор йўналишлари [16] БРМ мақсадларига тўлиқ мувофиқ келади.

4. Хулосалар:

Ўзбекистон БМТ ташаббуси билан бутун дунёда ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ҳаётни ривожлантириш борасида дунё давлатларининг ўзига хос умумий мақсадига айланган МРМ ва БРМ глобал дастурларининг фаол иштирокчиси ва амалга оширувчиси бўлди. МРМ ва БРМ доирасида улкан ютуқларга эришди.

Инсон ҳуқуқларини таъминлаш, давлат органларининг ҳисобдорлиги ва очиқлигини кучайтириш ҳамда фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситаларининг роли, аҳоли ва жамоат бирлашмаларининг сиёсий фаоллигини ошириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилди. Миллий иқтисодиётни ислох қилиш борасида ташқи савдо, солиқ ва молия сиёсатини либераллаштириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва хусусий мулк дахлсизлигини кафолатлаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни ташкил этиш ҳамда ҳудудларни жадал ривожлантиришни таъминлаш бўйича таъсирчан чоралар кўрилди. Фуқароларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш ва камбағалликни қисқартириш давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида белгиланиб, аҳолини янги иш ўринлари ва кафолатли даромад манбаи, малакали тиббий ва таълим хизматлари, муносиб яшаш шароитлари билан таъминлаш сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилди.

Сўнгги беш йиллик ислохотларнинг натижасида мамлакатимизда Янги Ўзбекистонни барпо этишнинг зарур сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва илмий-маърифий асослари яратилди. Жаҳон миқёсидаги мураккаб жараёнларни ва мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт натижаларини чуқур таҳлил қилган ҳолда кейинги йилларда “Инсон қадрини учун” тамойили

асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, иқтисодиёт тармоқларини трансформация қилиш ва тадбиркорликни жадал ривожлантириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган ислохотларнинг устувор йўналишларини белгилаб олинди.

Иқтибослар / Сноски / References:

1. United Nations Millennium Declaration. Resolution adopted by the General Assembly. A/RES/55/2. Fifty-fifth session 18 september 2000. 9 p.
2. Доклад об осуществлении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Нью-Йорк: ООН, 2010. С.8р.
3. Ўзбекистонда Мингйиллик ривожланиш мақсадлари. Т., 2004. Б.4.
4. Мингйиллик ривожланиш мақсадлари Ўзбекистонда. Т.: БМТ ва Осие тараққиёт банки томонидан Ўзбекистонда чоп этилган. 2004. Б.16-17.
5. Рахимов М., Абдимўминов О.Ўзбекистон ва БМТ: муносабатлар тарихи ва барқарор ривожланиш омиллари. -Т.: Адабиёт учқунлари. 2018. –Б.135.
6. Усмонов Б. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш масалалари бўйича Ўзбекистон Республикасининг халқаро ҳамкорлиги// Халқаро муносабатларнинг янги тизими ва Ўзбекистон Республикаси. Т., 2009. Б.61.
7. The agenda sustainable development. A/RES/70/1 Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. New York, 2015. September. P.35.
8. Transforming our world: The agenda for sustainable development. New York, 2015. September. P.14.
9. World happiness report 2012. Edited by John Helliell, Richard Layard and Jeffery Sachs. The Earth Institute, Columbia University. 2012.P. 155.; World happiness report 2013. Edited by John Helliell, Richard Layard and Jeffery Sachs. – New York:UN Sustainable development Solution Network. 2013. P.154. World happiness report 2015. Edited by John Helliell, Richard Layard and Jeffery Sachs. – New York:UN Sustainable development Solution Network. 2015. P.167
10. <http://namarchive.uz/asosiy-yangiliklar/144-dune-baht-indeksida-zbekiston-nechanchi-rinda.html> (18.08.2020)
11. <https://asr.uz/RU/9658/>
12. <https://dunyo.news/uz/news/qalampir-global-ochlik-indeksida-uzbekiston-nechanchi-urinni-oldi-61d6dbd56a3a7>
13. Human Development Report 2019. New York: UNDP office, 2019.P.18.
14. Doing Business 2016. Measuring Regulatory Quality and Efficiency. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank.2016. P.5.
15. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2017. №6, 70-модда
16. <https://lex.uz/docs/5841063>

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000